

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ЧУСТ МАДАНИЯТИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ МАСАЛАСИ

Муминов Бекзод

Маданий мерос агентлиги бош мутахассиси (bekzodmuminov253@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096412>

Аннотация: Фарғона водийсида олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида илк палеолит давридан тортиб то ўрта асрларгача бўлган даврларга оид бир неча юзлаб археологик ёдгорликлар топиб ўрганилган. Қадимги деҳқончилик ёдгорликлари асосан сой бўйларига жойлашган. Яъни, қадимги аҳоли тоғ олди этақларидаги булоқ бўйларида, дарё соҳилларидаги пастқам, суғорилиши осон жойларда деҳқончилик қилишга аста-секин ўта бошлаганлар. Ёдгорликларни сув манбалари асосида районлаштириш борасида А.Н.Бернштам, Б.А.Латынин, Ю.А.Заднепровский, Н.Г.Горбунова ва Б.Абдулгазиеваларнинг ишланмалари чуқур таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Чуст, Далварзин, суғорма деҳқончилик, сунъий суғориш, Кучуктепа, Тиллатепа, сув айирғичлар (учоёқ), Ашқалтепа.

Аннотация: В результате археологических исследований, проведенных в Ферганской долине, обнаружено и изучено несколько сотен археологических памятников от периода раннего палеолита до средневековья. Памятники древнего земледелия расположены преимущественно по берегам ручьев. То есть древние жители постепенно начали заниматься земледелием в низменных, легко орошаемых местах по берегам рек и родников. Подробно проанализированы разработки А.Н.Бернштама, Б.А.Латынина, Ю.А.Заднепровского, Н.Г.Горбуновой и Б.Абдулгазиевой по зонированию памятников по водным источникам.

Ключевые слова: Чуст, Далварзин, сельскохозяйственное орошение, искусственное орошение, Кучуктепа, Тиллатепа, водоотделители (места), Ашқалтепа.

Abstract: As a result of the archaeological research conducted in the Fergana valley, several hundred archaeological monuments from the early Paleolithic period to the Middle Ages were found and studied. Monuments of ancient agriculture are mainly located along the banks of streams. That is, the ancient inhabitants gradually started farming in low, easy-to-irrigate places on the banks of rivers and springs. The developments of A.N.Bernshtam, B.A.Latynin, Yu.A.Zadneprovsky, N.G.Gorbunova and B.Abdulgazieva regarding the zoning of monuments based on water sources were analyzed in depth.

Key words: Chust, Dalvarzin, agricultural irrigation, artificial irrigation, Kuchuktepa, Tillatepa, water separators (places), Ashkaltepa.

Фарғона водийси Марказий Осиёдаги деҳқончилик ўлкаларидан биридир. Маълумки, айнан деҳқончилик асосида ўтроқ ҳаёт, хунармандчилик, меъморчилик ва шаҳарсозлик маданияти вужудга келган. Водийда деҳқончилик маданияти қачон пайдо бўлганлиги масаласи узоқ вақтдан бери ўз ечимини тополмай, турли тортишувларга сабаб бўлаётган муаммо бўлиб қолмоқда. Фикримизча, бунинг сабаблари қуйидагича:

1. Энг қадимги деҳқончилик маданиятига оид моддий маданият ашёлари ҳалигача аниқлангани йўқ. Марказий Фарғонадан топилган неолит (янги тош) даври ёдгорликларида кам ва майда бўлса-да сопол намуналари мавжуд.

2. Неолит давридан сўнг водий тарихида узилиш бўлиб қолган, яъни маданий қатламлар ва уларга боғлиқ ёдгорликлар аниқланмаган. Шунинг учун неолитдан кейинги даврлар ҳақида маълумотлар мавжуд эмас. Айрим бронза даври хазиналари (Хок, Афлотун) ёки Сўх ва Ўшдан топилган тарози тошлари бу ерда илк бронза даври излари бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Маҳаллий аҳолининг хўжалиги айнан шу даврдан бошлаб икки хил: кўчманчи-чорвачилик ва деҳқончиликдан иборат бўлган. Бу фикрни биринчи бор А.Н. Бернштам илгари сурган ва кейинги изланишлар бу ғоянинг нақадар тўғри эканлигини кўрсатди.

Кўчманчи-чорвадорларга тааллуқли ёдгорликлар Қайроққум маданияти деб юритилади. Мавжуд археологик ёдгорликлардан топилган буюмларга қараб шундай хулоса қилиш мумкинки, мил.авв. XII-XI асрларда водийда илк деҳқончилик билан шуғулланган аҳоли маданияти намуналари пайдо бўлади ва фанда биринчи топилган ёдгорлик номи билан Чуст маданияти деб юритилди. Фарғонада қадимги деҳқончилик маданиятининг келиб чиқиши тўғрисида бир неча қарашлар бор. Уларни қуйидаги икки асосий гуруҳга бўлиш мумкин: 1. Фарғона қадимги деҳқонлари маҳаллий асосга эга ва улар азалдан шу ерда яшаб келганлар. 2. Водий кўчманчи-чорвадорлари жанубдаги илғор деҳқонлар таъсирида аста-секин деҳқончиликка ўтган бўлишлари керак.

Тадқиқотчилар фикрларига ҳамоҳанг равишда биз ҳам водий деҳқончилик маданияти маҳаллий асосда келиб чиққан деган фикрга қўшилаемиз. Қолаверса, водий археологиясида йирик кашфиётлар қилган олимлар Ю.А.Заднепровский ва Н.Г.Горбуновалар қадимги деҳқончилик маҳаллий асосга эга, деган фикрни илгари сурганлар. Уларнинг хулосаларига кўра, Чуст маданиятига ўхшаган мажмуалар деҳқончилик узоқ ривожланган ҳудудларда тарқалган. Жумладан, мил.авв. II минг йиллик охири – I минг йиллик бошларида Марказий Осиёнинг бир неча районларида кўплаб томонлари бир-бирларига ўхшайдиган археологик маданиятлар пайдо бўлади. Буларга Кучуктепа, Тиллатепа (Бақтрия), Тўрткўлттепа, Кўктепа, Сангир ва Подаётоқтепа (Суғд), Бурғулуқ (Тошкент воҳаси), Ёзтепа (Марғиёна) ва бошқалар киради. Аммо, уларнинг келиб чиқиши ҳақида мунозарали қарашлар ҳам бор. Мазкур фикрларни жамласак, икки гуруҳ аниқланади, чунончи:

1. Бу гуруҳ: миграция, яъни қабилаларнинг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши билан боғлиқ. Мазкур ғоя тарафдорларидан айримларнинг фикрича, Чуст маданияти каби мажмуалар минтақанинг турли вилоятларига Фарғона водийсидан тарқалган. Айрим тадқиқотчилар эса бундай мажмуалар Эрон – Хуросондан бошқа ерларга, хусусан, водийга келиб қолган, дея хулоса қилдилар.

2. Бу гуруҳ вакиллари қадимги деҳқонларнинг келиб чиқиши маҳаллий асосга эга деб ҳисоблайдилар. Маҳаллий аҳоли жанубдаги ривожланган маданиятлар таъсирида деҳқончиликка ўтганлар. Бу ғоя тарафдорларининг фикрича, маҳаллий деҳқонлар келгинди кўчманчилар билан аралашиб, сўнг Чуст шаклидаги маданиятлар пайдо бўлган.

Улардан Б.А.Латынин ва Ю.А.Заднепровскийнинг ишлари диққатга моликдир. Б.А.Латынин ўтган асрнинг 30-40 йилларидаёқ ирригация иншоотлари ва суғорма деҳқончилик масалаларига эътибор қаратди. Олим ўз ишларида ирригация, суғорма деҳқончиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичларини учга бўлади:

1-босқич. Суғоришнинг энг оддий ва осон усулларининг пайдо бўлиши, бунга кўллама суғориш усули киради. Бунда дарё, сойлар тошқинидан табиий суғориладиган ерлар тушунилади. Аҳоли сунъий тошиб чиққан “телба” сувни тартибга солади ва уни бошқаради. Шу тариқа энг дастлабки суғорма деҳқончилик кўникмалари пайдо бўлади (Фарғонада бу жараён қандай бўлгани ҳақидаги далиллар киритилган).

2-босқич. Сунъий суғоришга ўтила бошланиши, содда ирригация иншоотларининг вужудга келиши. Айрим дарё ва сойлардан сув олиш мумкин бўлган жойларда сув айирғичлар қурилади. Улар этнографияда “учоёқ” ҳам дейилади. Тадқиқотчининг фикрича, шу даврда магистрал каналлар пайдо бўлади.

3-босқич. Мавжуд ирригация иншоотлари энди мураккаблаша боради. Фаолият кўрсатаётганларининг унумини ошириш учун тозаланади ва улардан майда каналлар тўғрироғи, ариқлар чиқарилади.

Бу ғоя тадқиқотчига тарихий даврларни ҳам худди шундай, яъни Фарғона I, II, III даври тарзида даврлаштиришга туртки берди ва бу усул олимнинг кейинги ишларида ҳам давом этди. Айтиш керакки, бу фарғонашуносликда олға қадам ва муваффақиятли чиққан ишланма эди. Кейинчалик яна бошқа фарғонашунос олим Н.Г.Горбунова ҳам шундай даврлаштиришни ўз ишларига асос қилиб олди.

Юқорида тўхтаб ўтилган босқичларга ажратишни Б.А. Латынин бошқа бир ишида кўйидаги номлар билан, яъни биринчи босқични – “кўллама”, иккинчи босқични – “сой” ва учинчи босқични – “елпиғичсимон” суғориш усуллари деб атайтиди.

Кейинги тадқиқотлар эса тадқиқотчининг бу борадаги фикрларига (масалан, водийда магистрал каналлар пайдо бўлиши масаласи) га айрим ўзгартиришлар киритди. Бу муаммонинг долзарб бўлишига сабаб, шу вақтгача Чуст маданияти ёдгорликлари яқинида ирригация иншоотлари қолдиғи топилмаган. Фақат О.А.Рыжковнинг геология-стратиграфик кузатувига асосан Ю.А.Заднепровский томонидан билдирилган фикр мавжуд. Унга кўра, сунъий каналлар водийда мил.авв. II - I минг йиллик бошларида пайдо бўлган. Бироқ ушбу муаллиф сўнгги йиллардаги ишларида Фарғонадаги сунъий каналлар бўлмиш Ўзганариқ (узунлиги 37 км), Шаҳрихонсой (100 км), Андижонсойлар мил.авв. I минг йиллик ўрталарида бунёд этилган, деган фикрни илгари суради. Олим бу хулосаларни каналлар бўйидаги археологик ёдгорликлар ва маданий қатламларга асослаиб билдирган. Археолог Б.Абдулгазиева томонидан Шаҳрихонсой бўйида аниқланган Султонобод ёдгорлигининг топилиши ва ўрганилиши бу фикрни тасдиқлайди.

Кейинги йилларда Шарқий Фарғонада олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида бир гуруҳ каналлар аниқланди ва уларнинг пайдо бўлиши санаси ҳам мил.авв. I минг йиллик ўрталари билан белгиланди. Булар Мирзаариқ, Қумариқ ва бошқалардир. Мутахассисларнинг фикрича, бу ирригация иншоотлари бўйидаги ёдгорликлар тизими уларнинг айнан шу каналлар ёқасида бунёд этилганлигини кўрсатмоқда. Масалан, Қорадарё шаҳар харобасига сув фақат Ўзганариқдан олиниши мумкин. Шу воқалардаги каналлардан чиқарилган кичик анҳорлар, тўғрироғи, ариқлар

излари ҳам қайд этилган. Булар Каманариқ, Атамақуларик, Жўнарик, Хўжаарик ва бошқалардир.

Дехқончилик ҳақида тўғридан-тўғри маълумот берувчи яна бир гуруҳ топилмалар ҳам аниқланган. Буларга тошдан (ёрғучоқлар, ўроқлар ва б.) ва металлдан (бронза ўроқлар) ясалган меҳнат қуроллари киради. Ю.А.Заднепровскийнинг ҳисобича, 14 та Чуст маданияти ёдгорликларидан 800 дан ортиқ тош ўроқлар аниқланган. Бу меҳнат қуроллари буғдой, арпани ўриб, йиғиб олишда ишлатилган. Тажриба йўли билан аниқланишича, бир киши тош ўроқда 1 кв. метрдаги буғдойни 7-8 минутда ўриб-йиғиб олган. Албатта, бронза ўроқлар, тош ёрғучоқлар ва ҳар хил майдалагичлардан ҳам деҳқончилик маҳсулотларини қайта ишлашда фойдаланилган.

Топилма тош қуроллари ва улардаги изларни чуқур ўрганган Т.Ш.Ширинов маълумотларига кўра, деҳқончилик ва хонаки ишлаб чиқариш билан боғлиқ меҳнат қуроллари Чустда 27,5 ва 51 фоиз, Далварзинда 48 ва 33 фоизни ташкил этади. Бу ҳолат Чуст деҳқончилик-чорвачилик хўжалигида кўпроқ чорвачилик ҳам бўлганлиги ва у кўра-яйлов шаклини олганлиги ҳақида хулоса чиқаришга имкон беради. Яъни, чорва қишда кўрада сақланган ва ўт-майсалар ўсиб чиққач, яйловда боқилган. Шунинг учун Чустда уй хўжалиги билан боғлиқ меҳнат қуроллари кўпроқ учрайди.

Ёдгорликларни қиёсий ўрганган Б.Х.Матбобоев қадимги Фарғона – Чуст деҳқончилик маданиятида иккита маҳаллий гуруҳни ажратиш беради. Уларнинг ҳар бири хўжалик соҳаларида ва моддий маданият ашёларида фарқланади. Чуст маданиятининг архаиклигини англатувчи ва хўжалигидаги ўзига хосликдан далолат берувчи овчилик излари водийнинг қадимги деҳқонлари ҳаётида, айниқса, Чуст ёдгорлигида яққол кўринади.

Чуст тарихини Я.Ғуломов, А.Асқаров, М.Э.Воронец, В.И.Спришевский, Ю.А.Заднепровский, Е.А.Волкова, М.Б.Мехтарчиан, Б.Х.Матбобоев, У.Рахмонов, С.Р.Баратов, Х.Муҳаммедовлар тадқиқ этишган.

Фарғона водийсида деҳқончиликнинг пайдо бўлиши санаси тўғрисида ягона фикр мавжуд эмас. Ю.А.Заднепровский дастлаб Чуст маданияти санасини мил.авв. X - VIII асрлар билан белгилаб, кейинчалик ушбу санани мил.авв. XV асрга қадар қадимийлаштирган. В.Д.Рузановнинг фикрига кўра, Далварзиннинг тарихи мил.авв. XIV–VII асрларга тўғри келади. Б.Х.Матбобоев ва Г.П.Ивановнинг фикрларига кўра, ушбу жараён водийда мил.авв. II минг йилликнинг охирларида содир бўлган (аниқроғи, мил.авв. XII - X асрларда). А.А.Анорбоевнинг ёзишича, Чуст маданиятининг дастлабки вакиллари мил.авв. II минг йилликнинг ўрталарида (аниқроғи, мил.авв. XV – XIV асрларда) “илк бор суғорма деҳқончиликнинг энг оддий кўринишларига асос солган”.

Чуст маданияти ёдгорликлари жойлашувини маълум бир тартибда тизимлаштириш мумкинлиги Ю.А.Заднепровский томонидан ишлаб чиқилган. Ушбу тадқиқотчи дастлабки ишларида ўз эътиборини катта сув манбалари бўйларидаги ёдгорликларга қаратган бўлса, сўнгги ишланмаларида бу масалани нафақат водий, балки Ўрта Осиё мисолида ҳам кўриб чиқишга ҳаракат қилди.

Ҳозирда қадимги Чуст деҳқончилик маданияти ёдгорликлари сони 80 тадан ортиб кетди. Улар тўп-тўп бўлиб, гуруҳ тарзида бир-бирларидан маълум масофада жойлашган. Ю.А.Заднепровский ва Б.Матбобоевнинг хулосаларига кўра, қадимги

деҳқончилик ёдгорликлари Фарғона водийсининг 15 та географик районларида аниқланган бўлиб, булар қуйидагилар:

- Ғовасой ва Кўксарексой ҳавзаси (Чуст, Қорақўрғон, Тошқўрғон);
- Косонсой ҳавзаси (Тергачи, Бешбулоқ, Тўрақўрғон, Гурмирон);
- Қорадарёнинг ўнг қирғоғи (Далварзин, Ашқалтепа, Ахшар, Ғайраттепа);
- Хўжабод гуруҳи (Манак, Хонтепа, Дилкушо, Учтепа);
- Аровон гуруҳи;
- Ўш (Сулаймон тоғи ёнбағри, Япалоқтепа);
- Талдиқ гуруҳи (Қорасув воҳасидаги 24 та ёдгорлик киради);
- Ўзган гуруҳи (Ясси ва Қорадарё ҳавзаларидаги 12 та ёдгорлик киради);
- Новқат гуруҳи (Сассиқбўка, Боритепа);
- Сирдарёнинг ўнг қирғоғи, Чортоқсой ҳавзаси (Ёзтепа);
- Норин ва Қорадарё оралиғида (Эйлатон, Оролтепа. Улардан ушбу даврга оид айрим кулолчилик буюмлари топилган);
- Қорадарёнинг ўнг қирғоғи бўйлари (Майлису ҳавзаси);
- Андижоннинг ғарби, Қорадарёнинг сўл қирғоғи бўйлари (Чакан);
- Марказий Фарғонанинг шарқий чегараси (Акбаробод);
- Қуршоб дарёси ҳавзаси.

Келтирилган географик гуруҳлар жойлашишига эътибор берсак, қадимги деҳқонлар шимоли-шарқ, шарқ, жануби-шарқ ҳудудларини жадал ўзлаштирганлар. Бунинг асосий сабаби эса ўша юқорида тилга олинган табиий ва географик шарт-шароитлар эди. Бундай жойлашиш тизими ҳосил этиштириш учун сўз ерларни ўзлаштиришга асосланган. Яъни сувга ёки сув бўйларидаги пастқам ерларга қараб зироатчилар воҳалари пайдо бўлган ва кенгайиб борган. Бу воҳаларда майдони ва ташқи тузилишига кўра қуйидаги ёдгорликлар топиб текширилган:

1. шаҳар харобалари, майдони 12-25 гектар: Ашқалтепа (13 га), Далварзин (25 га);
2. ўртача ўлчамли аҳоли масканлари қолдиқлари, майдони 4-5 гектар: Чуст (4 га), Деҳқон (5 га) ёдгорликлари киради;
3. кичик ёдгорликлар, асосан уй-қўрғонлар. Бундан ташқари, Ю.А.Заднепровский тоғларда жойлашган вақтинчалик яшаш жойлари вазифасини бажарган ёдгорликларни ҳам тилга олиб ўтган, бироқ улар тўла ўрганилмаган.

Ю.А.Заднепровский санаб ўтилган ёдгорлик турларининг юқорида ажратилган географик туманлар ҳудудида маълум бир тизимда жойлашганини аниқлаган ҳамда бу тизимни бир неча воҳалар мисолида таҳлил этган.

Гуруҳлар ичида топографияси яхши ўрганилган ёдгорликлар сирасига Ўзган ва Қорасув воҳаларида жойлашган, асосан, икки хил ёдгорликлар киради. Биринчи воҳада 9 та ёдгорлик аниқланган бўлиб, улар Ясси ҳамда Қорадарё бўйларида дарёнинг оқимиغا қараб бир тизимда жойлашган. Қорадарё воҳаси ёдгорликлари Талдиқсу ирмоқларига боғланган. Бу ерда ҳам Ўзган воҳасидаги жойлашиш тизимига ўхшаш ҳолат қайд этилади, ҳатто жойлашувнинг бир оз мураккаблашган шакли кузатилади. Яъни бу ерда ёдгорликлар Талдиқсу қирғоқларининг қадимги шаклига қараб жойлашган. Яна бир ёдгорликлар тўпланган жой – Ғова-Косонсой гуруҳидаги 12 та нуқтада қадимги деҳқонлар маконлари аниқланган. Уларнинг барчаси майда ёдгорликлар сирасига киради, фақат биргина Чуст ёдгорлиги майдони жиҳатидан

улардан ажралиб туради. Айнан Чуст ёдгорлиги шимол гуруҳи ёдгорликларининг маркази вазифасини бажарган дейиш мумкин.

Юқорида тилга олинган Қорасув воҳасидаги Ўттизадир массивида 24 та Чуст даври ёдгорлиги мавжуд. Улардан Хожамбоғни марказ деб ҳисоблаш мумкин. Хўжаобод ва Аровон гуруҳлари маркази вазифасини Ўш бажарган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу воҳадаги Чуст даври ёдгорликлари сони 30 дан ортади. Фарғона водийсида сўнги бронза ва илк темир даври археологик ёдгорликларининг воҳа-воҳа бўлиб жойлашувини кашф этди. Бу жойлашув тизими кейинги давр ёдгорликлари мисолида ҳам ўз исботини топмоқда.

References:

1. Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы... – С. 31-32.
2. Матбобоев Б.Х. Ўзбек давлатчилигининг илк босқичларида Фарғона // Ўзбек давлатчилиги тарихида қадимги Фарғона. – Наманган, 2001. – Б. 23.
3. Анорбоев А.А. Ўзбекистонда илк суғорма деҳқончиликнинг шаклланиши ва антропоген ландшафтнинг ташкил топиши // Ўзбекистон худудида деҳқончилик маданиятининг тарихий илдизлари ва замонавий жараёнлар. – Ташкент, 2006. – Б. 9
4. Латынин Б.А. Вопросы истории ирригации древней Ферганы // КСИЭ. – М, 1957. Вып. XXVI. – С. 14.
5. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. – М. – Л., 1952. – № 26. – С. 186.
6. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. – М., 1950. – 96 с;
7. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы // МИА. – М., – Л., 1962. – № 118. – С. 52-55;
8. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура... – С. 58;
9. Латынин Б.А. Эйлатанская расписная чаша // КСИИМК. – М., 1960. Вып. 80. – С. 90-92;
10. Чуланов Ю.Г. Новые памятники эпохи бронзы Ферганы // СА. – М., 1963. – № 4. – С.194-199.